

Article Arrival Date

13.12.2024

Article Published Date

20.12.2024

А. БАЙТУРСЫНОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
А. БАЙТУРСЫНОВ AND THE LAND ISSUE.

А.Б.Сарбасова

магистр исторических наук, Satbayev University

Г.Ергешқызы

PhD доктор, Satbayev University

Аннотация.

В статье рассматривается земельный вопрос в трудах Ахмета Байтурсынова, о деятельности казахской интеллигенции в решении земельного вопроса. Особое место в судьбе казахской национальности занимает земельный вопрос. В основу этого исследования легли публикации Ахмета Байтурсынова статей в газете «Қазақ», журналах «Айкап». Известно, что на этапе государственности 1920–1930 годов особое место занимала публицистика как инструмент массовой коммуникации.

В начале XX века, пробуждая национальное самосознание казахского народа, наследие народа алашских граждан, освещенное в периодической печати, наряду с глубоким знанием истории страны, имеет большое значение для позитивного решения национальных проблем, актуальных на сегодняшний день. В статье обращается внимание на актуальные задачи, это вопрос о земле, поставленный перед казахским обществом духовным учителем нашей нации Ахметом Байтурсыновичем как «вопрос о том, чтобы казахи были живы и мертвы». Так же в статье анализируется вклад Ахмета Байтурсунова и других активистов в создание и развитие национального издательства, исторические параллели между задачами сохранения государственной идентичности и территориальной целостности в начале XX столетия и национальными ценностями.

Ключевые слова: земля; Казак; Айкап; Государственная Дума; интеллигенция; алаш; учитель нации; петиция; идеология.

Abstract.

The article deals with the land issue in the works of Akhmet Baitursynov, about the activities of the Kazakh intelligentsia in solving the land issue. The land issue occupies a special place in the fate of the Kazakh nationality. The basis of this study was the publication of Akhmet Baitursynov articles in the newspaper "Kazakh", magazines "Aikap". It is known that at the stage of statehood in the 1920s and 1930s, journalism occupied a special place as a tool of mass communication.

At the beginning of the twentieth century, awakening the national consciousness of the Kazakh people, the heritage of the people of Alash citizens, highlighted in the periodical press, along with a deep knowledge of the history of the country, is of great importance for the positive solution of national problems relevant today. The article draws attention to urgent tasks, this is the question of land, posed to the Kazakh society by the spiritual teacher of our nation Akhmet Baitursynovich as "the question of the Kazakhs being alive and dead." The article also analyzes the contribution of Akhmet Baitursunov and other activists to the creation and development of

the national publishing house, historical parallels between the tasks of preserving state identity and territorial integrity in the early twentieth century and national values.

Keywords: earth; Kazakh; Aikap; The State Duma; intelligentsia; Alash; teacher of the nation; petition; ideology.

Аңдатпа.

Мақалада XIX ғасырдың II жартысы мен XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы ұлттық серпіліс кезеңі, Ахмет Байтұрсыновтың еңбектеріндегі, жер мәселесін шешудегі қазақ зиялыларының қызметі туралы жер мәселесі қарастырылады. Қазақ ұлтының тағдырында жер мәселесі ерекше орын алады. Бұл зерттеудің негізі Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ» газетінде, «Айқап» журналдарында мақалалар жариялау болды. 1920-1930 жылдардағы мемлекеттік кезеңінде бұқаралық коммуникация құралы ретінде журналистика ерекше орын алғаны белгілі.

XX ғасыр басында қазақ халқының ұлттық сана-сезімін оятып, азаттық жолында күрес көрігін қыздырған Алаш азаматтарының мерзімді баспасөзде жарық көрген көсем сөз мұралары ел тарихын терең білумен бірге бүгінгі күнде өзекті болып отырған ұлттық мәселелердің оң шешімін табуына пайдасы зор. Мақалада өзекті мәселелерге назар аударылады, бұл қазақ қоғамының алдына ұлтымыздың рухани ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы «қазақтың тірі я өлі болу мәселесі» деп қазақ қоғамы алдына өткір қойған жер мәселесі. Сондай-ақ, мақалада Ахмет Байтұрсыновтың және басқа да белсенділердің ұлттық баспаны құруға және дамытуға қосқан үлесі, XX ғасырдың басындағы мемлекеттік бірегейлік пен аумақтық тұтастықты сақтау міндеттері мен ұлттық құндылықтар арасындағы тарихи параллельдер талданады.

Тірек сөздер: жер; Қазақ; Айқап; Мемлекеттік Дума; интеллигенция; алаш; ұлт ұстазы; петиция; идеология.

Введение.

Вторая половина XIX века и начало XX века были периодом, полным борьбы для казахского общества. Ведь казахский народ, находившийся под властью русского правительства и испытывавший гнет со стороны царя и его чиновников, боролся за свою свободу наравне с другими инородцами. Если брать наиболее актуальные темы СМИ прошлого, то во многих запросах поднимался как один из важных, земельный вопрос. Земельный вопрос имеет для казахов сакральную природу, - без кочевков хозяйство казахов было обречено на кризис (что и показал голод вследствие насильственного «оседания»). В тот исторический период «львиную долю» контента газет и журналов представляли партийные и советские информационные сообщения. Вместе с тем перевод декретов на казахский язык осуществлялся регулярно; в редакционную коллегию входили мастера слова. Многие документы по теме до сих пор не рассекречены, что препятствует объективному изучению деталей процесса национально-культурной идентификации. Знание многих «белых пятен» между тем позволило бы более грамотно оперировать фактами и выстраивать линию поведения в русле массовой коммуникации. Земельный вопрос обсуждался не только в официальной переписке, но и на страницах газет[1,280.б]. О земле как основе государства пришлось проявлять озабоченность в связи с массой самовольных переселений, особенно после гражданской войны в северные и северо-восточные области Казахстана нахлынули крестьяне из соседней Сибири. Земельная реформа в Казахстане в конце 1920 годов шла параллельно с демаркацией границ республики и сопровождалась процессами нелегальной миграции извне[2,156.б].

Созданные новые структуры, в которых было немало экс-активистов Алаш, хорошо знакомых с А. Букейхановым и его сторонниками, безусловно оказали положительное влияние на формирование национального самосознания даже в условиях формально проигранной политической борьбы. То есть, проиграв в борьбе за власть, лидеры Алаш продолжили борьбу менее открытую, ненасильственную, за умы сограждан. Земельный вопрос поднимался так же, как и до революции, Ш.Косшыгуловым и другими депутатами Госдумы[3,37.б].

В это время в казахском обществе начал формироваться ряд казахской интеллигенции, поднимавший национальный дух и открыто выступавший против царской политики.

Эта группа интеллигенции оградила казахский народ от колониального гнета и возглавила борьбу на пути к национальному освобождению. Одной из главных целей, поставленных перед казахской интеллигенцией был земельный вопрос. Для решения земельного вопроса, казахская интеллигенция пыталась использовать Российскую Государственную думу и административные органы царского правительства.

В начале XX века представители казахской интеллигенции, общественные деятели и просветители публиковали свои идеи в журнале «Айқап» и газетах «Казак», «Дала уалаятының газетасы», «Алаш», «Сарыарқа», «Қазақстан», обсуждали будущее казахского общества, судьбы казахских крестьян, устраивали диспуты, связанные с земельным вопросом и переходом к оседлому образу жизни. Их деятельность и взгляды того времени не утратили своего значения и на сегодняшний день.

О появлении, становлении, вовлечении в общественные дела, деятельности представителей казахской интеллигенции, связанной с земельным вопросом, известно из статей и специальных научных трудов, опубликованных в периодической печати. При этом следует упомянуть работы А. Бокейханова и А. Байтурсынова[4,322.б]. В их трудах особое место занимают изучение причин и мотивов по переселению крестьян в Казахстан дается оценка переселенческой политики царизма, ее колониальный характер и социально-экономические аспекты. Так же на основе тщательно изученных источников сделаны правильные наблюдения и объективные выводы[5,67.б].

Судьба земли - судьба жизни. Известно, что это самая актуальная проблема настоящего и будущего народа. Земельный вопрос - политический и социальный вопрос, присущий казахскому обществу. Причина усложнения этой проблемы заключается, прежде всего, в решении о принятии казахской земли в собственность казны, и тем, что местное население (казахи) не могло отчетливо понять причину решения прихватить казахскую землю.

Вопросы земли, религии и языка были единственными вопросами казахской общины, не получившего решения. И таким образом, в этих делах стараются служить своему народу представители интеллигенции казахского общества. Казахская интеллигенция, подготовленная царским правительством для своей деятельности, способствовала изменениям и движениям в стране и стала путеводителем для казахского народа. Они рассматривались как способ придания сознательности и организованности национальному движению, которое начало приобретать новый характер и новый подъем в стране.

Мнение газеты «Казах» по земельному вопросу было на стороне правильного и тактичного приобретения казахских земель. Правильное приобретение - взять у казаха текущее хозяйство, не уничтожая его, то есть, если казах зарабатывает на жизнь урожаем, оставить казаху землю с нормой скота, а оставшееся взять. Тактичное приобретение означает получить казахскую землю тем или иным путем, чтобы при

получении земли переселенные чиновники не поступали как им заблагорассудится. Когда переселенные чиновники получают казахскую землю, они должны получить ее этим же путем. Государственные учреждения используют методы для приобретения казахской земли. Для того, чтобы как следует получить казахскую землю, подсчитывают жизни, поголовье скота казахов и выдают нормы. Говоря что правильно приобретают, придумывают инструкцию 9 июня. По той же инструкции были изданы две нормы: одна – норма скота, вторая – норма урожая. О решении казахской интеллигенции по земельному вопросу ярко свидетельствует постановление общего собрания казахов Туркестанской области, состоявшееся в Ташкенте 2-5 августа 1917 года. Раздел постановления «3. О земле, воде, переселенных русских» состоит из 18 требований, причем 14 из них полностью соответствуют упомянутым выше требованиям общего казахского учредительного собрания «О земельном вопросе» и даже повторяются дословно[6,88.б].

Перед интеллигенцией, вступившей на путь общественной борьбы, встал земельный вопрос, имеющий отношение к судьбе страны. Этот вопрос затронул их гражданское сознание, а также вызвал большую критику.

Материалы и методы исследования

При написании данной статьи был взят под руководство исторический принцип. На основе исторического принципа появилась возможность рассмотреть политическую деятельность А.Байтурсынулы в начале XX века в тесной связи с другими событиями и явлениями той эпохи. В качестве материалов статьи были использованы результаты специальных научно-исследовательских работ и статей Ахмета Байтурсынулы. Так же в качестве источников анализировались труды деятелей Алаш. Письменные источники раскрывают детали многогранного процесса формирования СМИ и полиграфической отрасли, внешних связей с Туркестаном, Сибирью, Татарской республикой и Москвой.

131

Обсуждение

В 2022 году на уровне ЮНЕСКО, во всех уголках Казахстана, было отмечено 150-летие вождя казахской духовности, почитаемого деятеля Алаша Ахмета Байтурсынулы. Ахмет Байтурсынулы – участник национально-освободительного движения Алаш. Он поэт, литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик, драматург, композитор, общественный деятель, заинтересованный в развитии своего народа, добросовестный борец, при жизни боровшийся с несправедливостью в открытом обществе. Наш дедушка Ахмет – многосторонне талантливый человек.

Движение Алаш возникло не просто так в начале XX века. Причиной тому являлась ситуация в стране. То, через что тогда проходил народ, не могло не заставить задуматься и не могло не задеть честь казахской интеллигенции.

Казахская интеллигенция того времени, которая была преемником Шокана, Ибрая и Абая действовала по-своему, утверждая что не дадут колониальной политике царской России вмешаться в судьбу казахского народа и сохраняют свою землю, страну и религию. Это были А.Бокейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Ж.Аймаутов, С.Асфендияров, М.Тынышпаев и др.

Непросто было найти решение проблем земли, религии и языка в казахском обществе. Эта ситуация побудила представителей интеллигенции казахского общества служить казахскому народу.

Один из представителей этой же интеллигенции, Ахмет Байтурсынулы, увидев нужды казахского народа, угнетение и произвол царского правительства, политику

«русификации», которую они проводят среди казахов, и для обсуждения этих проблем с общественностью, организовал газету «Қазақ», которая стала «глазом, ухом и языком» казахского народа.

Он публиковал статьи в газете «Қазақ», журналах «Айқап», а также проводил дебаты среди населения.

Ахмет Байтурсынов ставил земельный вопрос выше вопросов языка и религии. «На сегодняшний день, у большинства казахов много вопросов по всем параметрам: первый среди них — земельный вопрос. Мы не писали об этом раньше; это было не из-за надежды или осознания того, что это бесполезно, а потому, что все легкомысленно понимали слово «земля», - пишет он.

«Самая большая проблема казахов на этот день – земельный вопрос. Это вопрос жизни или ухода казахов в небытие. Мы не должны брать грех на душу и допустить введения в заблуждение 5 миллионов казахов только лишь потому, что сами чего-то недопоняли. Поэтому стоит помнить, что каждый из нас должен говорить ясно, чтобы ни казахи, ни другие не поняли нас превратно», - говорит Ахмет Байтурсынулы, упоминая необходимость противоречивых мнений по данному земельному вопросу.

До выхода газеты «Қазақ», свои мысли в этой области Ахмет доносил через журнал «Айқап». В своей статье «Снова о земельном вопросе» он заявил, что казахи стоят перед дилеммой, не зная, куда идти, не в силах найти решение земельной проблемы. И тем, кто говорит «мы будем городом», отвечает: «На сегодня, единственный способ сохранить любимую землю - построить город на той доброй земле, это слово «строить город» не сказано для всех казахов, а сказано тем казахам, у которых есть земля, чтобы выращивать урожай и зарабатывать на жизнь. Наверное, мало людей, которые этого не одобряют», - просит он свой народ подумать вновь.

«От казахов зависит держать землю крепко в руках или держать расслабленно», - говорит он, отметив не упущение всех возможностей, чтобы не потерять землю.

«Чтобы лечить чахотку степным кумысом хотели открыть кумысную на казахской земле. Собирались просить у правительства 5000 десятин земли, необходимых для кумысной. Но рад ли казах что у него отбирают землю или нет, до этого никому нет дела», - огорчается он. Сопоставляет и измеряет он пользу и вред для казахского народа при строительстве этой кумысной.

Ради исторической справедливости следует отметить, что А. Бокейханов и его соратники, собравшиеся возле газеты «Қазақ», выступали не против перехода казахского народа на всеобщий оседлый образ жизни, а против колониалистского содержания оседлой нормы в приобретении земли, их взглядов, направленных на то, чтобы обмануть наивную страну. А.Байтурсынов в своей статье «Положение о приобретении казахской земли» писал: «Казахи берут выгодную им землю, переносят ее со своих зимних аулов... есть много казахов, которые несправедливо страдают от таких противоправных действий. Мы видим казахов, которые потеряли землю, построенную для зимовки, которые два, три, четыре года не могут косить сено, сажать, находить место для сидения. Общество не дает им новую землю для зимовки, а учреждения, которые обязаны купить землю и заселить ее и не соперничают им» [7,59.б].

В работе А.Байтурсынова, опубликованной в качестве основной статьи в газете «Қазақ» под названием «О найме земли», было сказано, что два конца казахской земли находятся в двух руках: один конец принадлежит казахам, другой конец русским. И он приходит к следующей заключительной мысли: «Сторона, использовавшая метод, меняет, а сторона, которая держала расслабленно, проигрывает. На казахах лежит

обязанность крепко держать землю в своих руках, сохранять ее свободной... Казахская земля не ушла бы от казахов, сделайте что-то, чтобы казахская земля не ушла от казахского народа. Нет казаха, который сделал бы что-нибудь, чтобы отобрали или не отобрали у него землю. Каждый думает только о своей земле, заботится о себе, самострашует, действует только в свою пользу, не смотрят даже на пользу и вред остального народа». Здесь можно увидеть, что А. Байтурсынов, не имевший возможности открыто высказать свое мнение, призывает народ объединиться против разграбления нашей земли русским царством, «сделать что-нибудь, чтобы казахская земля не покинула казахский народ». «Мы, не жалея говорим людям то, что видим и знаем, что же нам поделывать, если они к нам не прислушиваются и поступают так как хотят», - отмечает с сожалением[8,67-69.66].

В газете «Казақ» было написано много статей на эту тему, например, сами казахские интеллигенты в свою очередь от начала и до конца хорошо понимали колониальный характер системы государственного управления, установленной царским правительством. Журнал «Айқап» и газета «Казақ» в одной из своих многочисленных статей, опубликованных по этому поводу: «выборы волости превратились в бесконечный спор. Волость был избран не большинством, а бродячей собакой, привезенной русскими из чужой страны. Этого никто не слушал. «Нет в такой волости ни добродетели, ни блага», — писал он[9,21-22.66].

Хотя казахская национальная интеллигенция постоянно разоблачала несправедливую политику царского правительства, она не пропускала мимо ушей недостатки, которые иногда были допущены самими казахами. Например, в 1911 году, в своей статье «Казахские обиды», написанной в журнале «Айқап», А.Байтурсынов говорит: «Казахи жалуются правительству, что земля, которой они пользуются, была дарована мужику». Почему они возмущаются тем, кто согласился сделать казахскую землю сокровищем... Сожаление о том, что казахская земля стала сокровищницей, это невежество, прежде всего, нельзя не соглашаться, когда говорят, что сделают ее сокровищницей. Во-вторых, если бы сама земля была у казахов, это было бы проблемой... Причина, по которой казахи до сих пор держатся за руки, в том, что земля не является сокровищницей. Казах, который счастлив быть довольным сегодня и забывает о завтрашнем дне, продал бы сегодня свою землю, насытился, а завтра скитался бы. Мало ли казахов, которые занимаются арендой земли? Кто без колебаний решается арендовать землю, тот не колеблясь и продаст его. Так как земля принадлежит казне, продать ее нельзя, может после этого будет мало казахов, которых привлечет аренда земли?!... Тот факт, что мы потеряли свою долю в стране добычи, что мы потеряли свое место в стране изобилия и что мы потеряли свой путь в стране разрушения, — все это результат невежества. Тем не менее, мы предпочитаем это науке и искусству».

Известно, что когда А.Байтурсынов критиковал свою нацию на странице «Айқап», он делал это не от ненависти, а, наоборот, от максимальной любви к ней, чтобы его народ стремился к почету не отставая от других, чтобы избавился от своего невежества и наивности, при которой случайно может отдать свою землю другим, сам того не осознавая[10,241.6].

В статье «Положение о приобретении казахской земли» сказано: «Казахи не знают порядка дел», а некоторые из них не делают как следует, становятся своевольными. Казах не может спорить, говоря «это неправильно, как попало». Непосвященному казаху все кажется правильным. Есть много казахов, несправедливо страдающих от таких противоправных действий и попавших в беду. Наши глаза видят казахов, которые потеряли землю, построенную для зимовки, которые два, три, четыре года не могут косить сено, сажать, находить место для сидения. Общество не дает им новую землю для

зимовки, а учреждения, которые обязаны купить землю и заселить ее и не соперничают им. Я думаю, если бы казахи знали правила и распоряжения, издаваемые при приобретении казахских земель, жертв такого притеснения было бы меньше. По правилу: прежде чем переселить казаха из своего зимнего аула, обязаны ему выбрать новое место, подготовить и переселить в назначенное место. Не переезжайте, пока не найдете новое место. Не зная этого правила, они говорят: «Мужик прогнал нас, мы не могли усесться». Будь то мужик или кто-то другой, он не сильнее низама. Никто не будет виноватым в том, что кто-то прислушается к уместному делу и не прислушивается к неуместному. Мы также видим казахов, которые утверждают «Когда они переводили нашу собственность, они неправильно ее посчитали, оценив ее дешево». Все это результат беды от незнания казахов правильного порядка дел. Отмечая что вина лежит на самих казахов, он пишет положение о землеотводе из двадцати двух пунктов.

Например: статья 12: если земля, которую казах посадил или подготовил к посадке, переходит в собственность царства, то эти земли остаются в руках предыдущего владельца до тех пор, пока урожай не будет съеден [11,2.б].

Народ, который на протяжении многих веков находился под окопами империализма, думает в первую очередь о свободе от угнетения, так почему же казахам не сделать свой выбор, - выдвигает следующую мысль Ахмет Байтурсынулы. Он выдвигает проблему автономии казахской страны в советское время. Формулирует его следующим образом:

В связи с вышеизложенным возникает необходимость: 1. Во главе управления Кыргызской области должны находиться настоящие идеологические коммунисты, проверенные и честные идеологические служащие кыргызской интеллигенции. Народ им доверяет, но ни в коем случае не обращается к коммунистам по имени. Настоящие кыргызские коммунисты и служащие, которые придерживаются своей идеологии, по крайней мере, в отличие от других поверхностных коммунистов (и среди кыргызов) могут найти общий язык и общий подход к делам, чтобы понимать друг друга. 2. Не меньше представителей угнетенных национальностей во всех органах власти, управляющих районами со смешанным населением. 3. Управление хозяйственными учреждениями Кыргызия, независимо от централизации или децентрализации, должно находиться в руках кыргызского народа, а не подчиняться другим областям или районам под разными предлогами экономической тяжести. 4. Вся политико-культурная деятельность кыргызских коммунистов и революционной интеллигенции должна основываться на устоях советской социалистической экономической политики. 5. Создание военного округа в городе Оренбург, объединяющего кыргызов и власть. 6. Гарнизоны в городах должны быть от кыргызов. 7. Никакие изменения не должны быть допущены в отношении границ Кыргызия, за исключением нижеперечисленного.

Таким образом, Манаш Козыбаев в своей статье писал, что Ахан желал видеть казахскую страну действительно независимой [12,3.б].

Участие казахов в выборах Государственной Думы России является одним из проявлений национально-освободительного движения казахского народа в начале XX века.

А. Байтурсынов, А. Бокейханов и М. Дулатов участвовали в написании петиции 1905 года, их включенные политические требования были опубликованы в газете «Сын Отечества» в номере 173, 4 октября. Данная петиция стала крупным политическим событием в общественно-политической жизни казахского народа.

Наряду с Ж. Акбаевым преследовался и Ахмет Байтурсынов со стороны царского правительства, и в конечном итоге заключается в тюрьму.

Невзирая на то, что В 1907 году директор двухклассной русско-казахской школы в Каркаралинском районе отправляет Ахмета в Каркаралинскую тюрьму, он поневоле освобождает его, потому как не находит уличающего доказательства.

Через 7 месяцев, то есть 1 июля 1909 г., в доме Ахмета по приказу генерал-губернатора Семипалатинска А. Тройницкого был произведен обыск, и он вновь был арестован со своего поста и заключен в тюрьму. В это время заступавшимся за судьбу Ахмета Байтурсынова и не покидавшим его был Н. Л. Скалозубов. После освобождения из тюрьмы он получил разрешение жить в Оренбурге.

Николай Лучик Скалозубов – высокообразованный гражданин России, окончивший Академию Петровского-Разумовского в Москве. Когда происходил спор вокруг казахских земель в III-й Государственной думе, он держал сторону казахов депутатов и голосовал в пользу казахов. Он защищал права казахов на заседаниях Думы. Н.Л. Скалозубов, осознавая неосведомленность широких слоев российского общества о жизни казахского народа, стал инициатором в издании книг на русском языке о казахских традициях, обычаях и культуре, публиковал статьи в российских изданиях, повлиял на просвещение российских политиков [14,104.б].

Подобным путем царское правительство пыталось сохранить «новое направление» в своей аграрной политике. При рассмотрении сметы 1909 года переселенческого отдела в III Государственной думе министр Кривошеин выступил в Департаменте земледелия и землеустройства и взял «под свой контроль» вопрос о переселении в Думе.

Кампания по раздаче земель была начата в связи с изданной 9 июня 1909 года указанием «Порядка раздачи государственного земельного фонда в степных районах». Согласно этому указанию, надел земли казахам, желающим перейти в оседлый образ жизни, производился одновременно с разделом «излишков» земель, находившихся в их владении в в отделы переселения. В период с 1909 по 1910 год за казахами, пожелавшими получить землю, было закреплено 107 подразделений на 17 192 человека с общей площадью земли 384 364 десятины [13,31.б]. Вдобавок, переселенческая организация не была готова принять безостановочный приток иммигрантов.

Российским иммигрантам пришлось постоянно твердить, что не имеется «свободной» земли. Многие переселенцы бродяжничали, пока не получили землю. Осознав равнодушное отношение поселенческой организации к ним, крестьяне отправились на поиски свободных земель.

Эта будущая 4-я Дума собирается представить казахам проекты со стороны правительства. Будут рассмотрены проекты по земельному вопросу, которые являются опорой их жизнеобеспечения. Согласно вышеупомянутому закону от 3 июня, казахи также лишены права направлять депутатов в эту Думу. Ситуация плачевная: при рассмотрении последнего земельного проекта представителей от казахов не будет, другие представители не могут толком объяснить их положение. Поэтому необходимо иметь в этой Думе хотя бы одного казахского представителя [4,215.б].

Следовательно, это была борьба казахской интеллигенции, боровшейся за сохранение своей земли, религии и языка в казахском обществе в условиях царского гнета в конце XIX - начале XX века.

К сожалению, I, II, III и IV Думы не смогли решить аграрный вопрос в степном крае. Таким образом, основной задачей мусульманской фракции в I и IV Думах была защита национальных интересов своих избирателей, законодательное закрепление национального равноправия всех народов страны, демократизация политической

системы, снятие всех ограничений, связанных с политическими и имущественными правами народа [9,19.6].

Практический подход служит примером последовательного отстаивания национальной идентичности. Приведенные выше данные документального наследия элиты Алаш по актуальным вопросам развития государства представляют образцы проявления гражданского сознания, с кристальным осознанием ответственности государственных интересов. Значительную роль в реализации прогрессивных идей сыграли Ахмет Байтурсынов и его соратники.

Заключение

Из общественно-политических событий, происходивших на казахской земле в начале XX века, мы можем заметить, что идея становления независимой страны и свободы стала захватывать и покорять многих. Все произведения, стихи, статьи Ахмета Байтурсынова сопереживали народу, призывали молодежь к учебе, образованию, науке, труду и духовным вершинам. У него достаточно статей, посвященных различным вопросам, в том числе земельным вопросам, колонизации, науке и образованию.

Две особые группы, образовавшиеся вокруг вопроса “Должна ли Казахская земля вести оседлую или кочевую жизнь”, свободно использовали для решения этой проблемы журнал «Айқап», издававшийся с 1911 года, и газету «Қазақ», издававшуюся регулярно с 1913 года. В условиях тяжелого колониального гнета, усиления борьбы за землю, углубления экономических кризисов, политических и социальных бесправий, казахская интеллигенция создала основу идеологии национально-освободительного движения, используя весь потенциал газета «Қазақ» и журнала «Айқап» в образовательных целях.

Решительно был поднят Казахский земельный вопрос в Государственной Думе России и стал главным вопросом депутатов, избранных в Думу от казахского народа. Представители национальной интеллигенции активно участвовали в работе Государственной Думы. Депутаты других национальностей, видя переживания и нужды казахского народа, по возможности останавливались на казахской земельной проблеме. Активная деятельность казахской интеллигенции не ограничивалась непосредственным участием в работе I и II Государственных Дум. Некоторые их представители участвовали в общественно-политическом движении российских мусульман и способствовали качественному выполнению деятельности мусульманской фракции Государственной Думы. Главной целью молодой казахской интеллигенции было обретение независимости и свободы, освобождение от колониального гнета, достижение высот в области науки и культуры.

Таким образом, сформировавшаяся в конце XIX - начале XX века национальная интеллигенция оставила неизгладимый след своей общественной мыслью и политической деятельностью в истории Родины.

Независимость предоставила нам возможность возродить сознание нашего народа и вновь получить доовльство от наших исторических корней. В данном случае, общей для всех нас задачей является изучение творчества учителя нации и внедрение его богатого наследия в сознание поколений.

Когда судьба казахского народа висела на волоске в тяжелые времена начала XX века, лидеры Алаша, использовали перо в качестве оружия и защищали необъятную степь от массовых переселенцев. И думается, что если направить публицистическое наследие лидеров Алаша во благо общества, мы бы выиграли многое. Для этого необходимо собрать, составить и опубликовать сочинения публицистов Алаша по земельному вопросу, передать их в руки государственных чиновников, ответственных за

землю, и потребовать, чтобы они руководствовались ими, и создать острую возможность для близкого ознакомления общественности с ним. Извлекать уроки из истории, не поддаваться ошибкам и находить верный путь в будущее должно быть важнейшим принципом цивилизованной страны. В современную эпоху глобализации обязанностью сегодняшнего поколения является изучение жизненного пути великих предков, сражавшихся за интересы нации, дальнейшее обогащение и изучение их богатого наследия.

Список литературы

1. Сыдыков Е.Б., Малышева М. П. Сибирь и Казахстан (Национально-территориальное размежевание Сибири и Казахстана. 1919–1922 гг.). Семей, 2010. -390 с.
1. Сыдыков Е.Б. Российско-казахстанские отношения на этапе становления тоталитарной суперэтнической державы. Монография. – Семей, 2011. -299 с.
2. Г.К. Муканова, Ж.А. Батырханова, С. Жуматай Том 63 №1(2022):Вестник КазНУ. Серия журналистики, Алматы, -128 с.
3. Байтурсынов А. Белая дорога: Стихи и переводы, изд. Статьи и литературоведческие исследования/сост. Р. Нургалиев – Алматы: Жалын, 1991. – 464 с.
4. Букейханов А. // «Киргизы». Формы национального движения в современных государствах. Под редакцией А.И.Костелянского. С.-Петербург, 1910, :577-600; его же // «Шыгармалар», Алматы, 1994; Байтурсынов А. //Ақ жол», Алматы 1991].
5. Сак К. Публицистика Алаш: земельный вопрос. -Алматы: «Казахская энциклопедия», 2014. Т.1-400 с.
6. Нурпеисов К. Алаш и Алашорда. - Алматы: Ататек, 1995. - 256 с.
7. Кузембаева В.К. Великий учитель нации: Посвящается выдающемуся общественному деятелю нашего народа, ученому, просветителю Ахмету Байтурсынову. -Алматы: Центральная научная библиотека, -2001. 267 с.
8. Мухамеджанова Р.Ж. Историческое значение формирования национальной идеологии против колониального гнета (вторая половина XIX века и начало XX века, исторический аспект). Кандидат наук. Автореферат дисс. – Алматы, – 2006. – 23 с.
9. Омарбеков Т. Омарбеков. Ш. Национальный подход к истории и историографии Казахстана. – Алматы: Казахский университет, 2004. – 389 с.
10. Ахмет Байтурсынов. Положение о приобретении казахской земли//Казах. 2006.14 №4
11. Козыбаев М. Ученые, несущие страдания века// Суверенный Казахстан. 12 августа 1994 г. - Б. 3.
12. Исмагулова Н. Политика оседлости казахов – новый способ грабежа земли // Казахская история. - 1996. - № 5. - С. 31-33.
13. Тургараева Г.М. Волна судьбы Ахмета/Тургараева Г.М.-Алматы: Казахский университет, 2021. -317 с.